

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Programa de Estudos de América Latina e Caribe

Bolsista: Rafael Alves Ribeiro

Linha de Pesquisa: Processos Políticos na América Latina Contemporânea

Período de Coleta: 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.18883329

Data da notícia: 01/02/2026

Título: Presidente do Uruguai chega a Pequim para visita oficial à China

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/presidente-do-uruguai-chega-a-pequim-para-visita-oficial-a-china>

“O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, chegou neste domingo, 1º de fevereiro, a Pequim, para dar início a uma visita de Estado com duração prevista até o dia 7. A agenda marca um novo momento nas relações diplomáticas entre os dois países e inclui compromissos de alto nível com autoridades chinesas. De acordo com a agência Xinhua, esta é a primeira viagem de Estado de Yamandú Orsi à China desde que assumiu a Presidência do Uruguai. Durante a estada, o presidente chinês Xi Jinping deverá manter conversações com o chefe de Estado uruguaio, com o objetivo de aprofundar o diálogo político bilateral. As reuniões entre os dois presidentes terão como eixo central o fortalecimento da parceria estratégica abrangente entre China e Uruguai. Também estão previstas trocas de opiniões sobre a cooperação de alta qualidade no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, além de debates sobre temas internacionais e regionais de interesse comum.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 01/02/2026

Título: Bolívia defende integração logística com Brasil e Chile para ampliar comércio regional

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/bolivia-defende-integracao-logistica-com-brasil-e-chile-para-ampliar-comercio-regional>

“O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, defendeu o fortalecimento da integração econômica com Brasil e Chile por meio do desenvolvimento da logística portuária, destacando o papel estratégico do país como elo entre os oceanos Pacífico e Atlântico. A proposta foi apresentada durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe, realizado na Cidade do Panamá, onde o chefe de Estado ressaltou a posição geográfica boliviana e suas cinco fronteiras como vantagem competitiva para a articulação regional, informa a TV BRICS. Segundo Paz, a Bolívia dispõe de acesso potencial a diversos corredores logísticos, incluindo rotas pelo Chile, Peru, Brasil e a hidrovía Paraguai–Paraná, o que amplia as alternativas de escoamento de produção e comércio exterior. De acordo com informações do El Maipo, parceiro da rede TV BRICS, essa configuração permitiria ao país contar, na prática, com mais opções portuárias do que alguns de seus vizinhos. Durante o evento, o presidente boliviano enfatizou a lógica de integração compartilhada entre os países da região. “O Pacífico, por meio do Chile ou do Peru, deve funcionar como uma porta para a Bolívia, mas também podemos oferecer ao Chile nossos portos para um mar imenso como o do Brasil”, afirmou Rodrigo Paz, ao defender uma estratégia de ganhos mútuos baseada em infraestrutura e conectividade.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 01/02/2026

Título: Indígenas e movimentos sociais resistem à privatização do Rio Tapajós

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/Wjwkgc-indigenas-e-movimentos-sociais-resistem-a-privatizacao-do-rio-tapajos>

“Desde o dia 22 de janeiro de 2026, povos indígenas do Baixo Tapajós e representantes de partidos e movimentos sociais mantêm uma ocupação na entrada do terminal da multinacional estadunidense Cargill, em Santarém (PA). A mobilização se organiza contra o Decreto nº 12.600/2025, assinado pelo governo federal, que abriu caminho para incluir as hidrovias, especialmente a do Rio Tapajós, no Programa Nacional de Desestatização (PND) e preparar o território para dragagens e concessões à iniciativa

privada. As lideranças indígenas deixaram evidente que a ocupação é uma resposta direta à ameaça concreta de que o Rio Tapajós seja transformado em corredor logístico de exportação de grãos, em detrimento da vida, dos modos de existência e da soberania alimentar das comunidades ribeirinhas e indígenas. No domingo que antecedeu a ocupação, uma audiência pública foi realizada com integrantes do governo federal (incluindo o Ministério dos Povos Indígenas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Secretaria-Geral da Presidência), mediada pelo Ministério Público Federal (MPF).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/02/2026

Título: Direita vence eleições presidenciais na Costa Rica

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/direita-vence-eleicoes-presidenciais-na-costa-rica>

“Laura Fernández é a vencedora das eleições presidenciais da Costa Rica após a apuração de quase 90% das urnas. Candidata do Partido Soberano do Povo, ela superou com folga o limiar necessário para vencer no primeiro turno e assumirá o cargo em 8 de maio, iniciando um novo ciclo político no país centro-americano. A informação foi divulgada pela Telesur, com base em dados oficiais do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Costa Rica. Segundo os resultados preliminares, Fernández obteve 48,51% dos votos com 88,4% das urnas apuradas, enquanto o principal adversário, Álvaro Ramos, do Partido da Libertação Nacional, alcançou 33,3%. Em discurso após a confirmação da vitória, Laura Fernández afirmou que seu governo marcará uma ruptura estrutural com o modelo vigente. A presidente eleita declarou aos apoiadores: “Cabe a nós construir a terceira república. O mandato que me foi conferido pelo povo soberano é claro: a mudança será profunda e irreversível”. Ela também prometeu à oposição um governo pautado pelo “diálogo e conciliação”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/02/2026

Título: Chile apresenta Michelle Bachelet para a Secretaria-geral da ONU com apoio do Brasil e México

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/02/02/chile-apresenta-michelle-bachelet-para-a-secretaria-geral-da-onu-com-apoio-do-brasil-e-mexico/>

“O governo do Chile, Gabriel Boric, formalizou nesta segunda-feira (2) a candidatura da ex-presidente Michelle Bachelet à Secretaria-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A candidatura terá o apoio do Brasil e do México. O anúncio foi feito pelo mandatário chileno, Gabriel Boric, que estará no cargo até 11 de março, data da posse do novo presidente, José Antonio Kast. Boric formalizou o anúncio da candidatura ao lado do ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, do embaixador brasileiro, Paulo Pacheco, da embaixadora mexicana, Laura Beatriz Moreno, e da própria Michelle Bachelet. O nome da chilena já havia sido apresentado para a própria Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, mas ainda faltava a apresentação oficial da candidatura. O mandatário também agradeceu o apoio do Brasil e México. De acordo com ele, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Claudia Sheinbaum mantiveram um contato permanente nos últimos meses para apoiar Bachelet e tiveram uma posição “corajosa e convicta”.O chefe do Executivo chileno também exaltou a gestão de Bachelet não só à frente do Palácio de la Moneda por dois mandatos, mas também como alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos de 2018 a 2022.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/02/2026

Título: Extrema direita vai tentar ampliar bancada feminina, afirma cientista política

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/02/03/extrema-direita-vai-tentar-ampliar-bancada-feminina-afirma-cientista-politica/>

“Nos últimos anos, a representação feminina na Câmara dos Deputados e no Senado passou a contar com figuras de extrema direita, como as deputadas bolsonaristas Carla Zambelli (PL-SP, hoje presa na Itália), Julia Zanatta (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC) ou a senadora Damares Alves (PL-DF). Nas eleições deste ano, o objetivo desse movimento político é aumentar o contingente delas. “Os partidos de direita estão arregimentando mulheres ultraconservadoras para disputar as eleições. Eles combinam essa agenda da mulher na política com uma agenda bastante conservadora, que

coloca as mulheres em uma posição tradicional”, destacou a cientista política Flávia Biroli, professora da Universidade de Brasília (UnB), em entrevista ao jornal Conexão BdF, da Rádio Brasil de Fato, nesta terça-feira (3). O investimento é compreensível, diante de levantamentos que mostram que, hoje, o voto feminino é mais ligado à esquerda, enquanto os homens se aproximam da direita (e, por consequência, da extrema direita). Segundo Biroli, as eleições de 2018 marcaram o início dessa mudança. Na ocasião, Jair Bolsonaro, então no PSL, foi eleito presidente, e a onda de extrema direita garantiu mandatos a deputados, senadores e governadores alinhados a ele com discurso fortemente antifeminista.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/02/2026

Título: Trump e Petro protagonizam encontro amistoso na Casa Branca após meses de tensões

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/trump-e-petro-protagonizam-encontro-amistoso-na-casa-branca-apos-meses-de-tensoes>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se reuniram nesta terça-feira (3), na Casa Branca para um encontro que durou cerca de duas horas e marcou uma mudança de tom nas relações bilaterais entre os dois países, após meses de tensões e acusações mútuas, segundo reportagem da Associated Press e outras agências internacionais. Trump qualificou a reunião como “muito boa”, destacando que apesar de divergências anteriores, os dois líderes conseguiram estabelecer um diálogo mais positivo. Na mesma linha, Petro afirmou que a conversa foi pautada por uma “visão positiva e otimista”, ressaltando que temas como liberdade e cooperação estiveram no centro do debate. Além de comentar o teor das conversas, Trump afirmou à imprensa, já após a reunião, que ele e Petro “não eram exatamente os melhores amigos”, mas que não se sentiu insultado pelas críticas porque não conhecia pessoalmente o presidente colombiano antes desse encontro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/02/2026

Título: Xi reforça apoio à soberania latino-americana em encontro com Orsi

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/04/xi-reforca-apoio-a-soberania-latino-americana-em-encontro-com-orisi/>

“O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (3), em Pequim, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e anunciou a ampliação da parceria estratégica entre os dois países. Durante o encontro, Xi reafirmou o apoio chinês aos países da América Latina e do Caribe na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento, além de defender o fortalecimento do multilateralismo em um cenário internacional marcado por tensões e unilateralismo. “A China sempre valorizou suas relações com os países da América Latina e do Caribe e apoia a região na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento”, declarou o presidente chinês. “Devemos levar adiante a tradição de respeito mútuo e cooperação mutuamente benéfica e aprofundar a parceria estratégica integral nas novas circunstâncias”, afirmou Xi durante o encontro no Grande Salão do Povo. “A parceria estratégica integral entre nossos países está em seu melhor momento histórico”, afirmou Orsi, ao destacar o estágio atual das relações bilaterais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 05/02/2026

Título: Rússia desafia ameaças de Trump e garante envio de petróleo a Cuba

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/russia-desafia-ameacas-de-trump-e-garante-envio-de-petroleo-a-cuba/>

“O embaixador russo de Cuba, Viktor Coronelli, afirmou nesta quarta-feira (04/02) que a Rússia continuará fornecendo petróleo à ilha, assim como já tem feito nos últimos anos. “Partimos do princípio que essa prática continuará”, declarou em entrevista à agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Inclusive, em recente fala à imprensa, nesta quinta-feira (05/02), o presidente cubano Miguel Díaz-Canel revelou que, desde 3 de dezembro, sua nação não recebeu “uma única gota de combustível”, criticando a intensificação da pressão promovida pelo governo dos Estados Unidos de Donald Trump. Neste domingo (01/02), o presidente norte-americano anunciou que seu país iniciou conversas com “as mais altas autoridades em Cuba” em meio às ameaças do endurecimento de sanções. A declaração veio dias depois que o republicano alegou, sem provas, que a ilha é “uma

ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional de sua nação” (leitura completa no link)

Data da notícia: 05/02/2026

Título: Díaz-Canel diz que EUA asfixiam Cuba, mas rejeita rendição

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/05/diaz-canel-diz-que-eua-asfixiam-cuba-mas-rejeita-rendicao/>

“O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta quinta-feira (5), em entrevista coletiva a jornalistas nacionais e estrangeiros, que os Estados Unidos promovem uma “asfixia econômica” contra a ilha, mas garantiu que o país não irá se render diante das pressões externas. “A opção da rendição não é a opção de Cuba”, declarou. “A resistência do povo cubano não é uma resistência de aguentar; é uma resistência de criação. Resisto, mas me supero.” Díaz-Canel disse que Cuba vive um “momento complexo”, agravado pelo bloqueio energético imposto por Washington, que, segundo ele, tenta impedir a chegada de combustível ao país. Ainda assim, insistiu que a ilha é “um país de paz” e que sua doutrina de defesa é baseada na soberania e na não agressão. Leia mais: Milhares marcham em Havana contra agressões dos EUA e em defesa da Revolução “Não somos uma ameaça para os Estados Unidos”, afirmou. “É um dever soberano nos preparar para a defesa.” A declaração ocorre após o governo norte-americano intensificar medidas que atingem o fornecimento de petróleo à ilha e manter Cuba na lista de países que supostamente patrocinam o terrorismo — classificação que Havana considera “caluniosa” e “instrumento político.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/02/2026

Título: Delcy Rodrigues pede ‘anistia geral’ a opositores políticos

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/cF9X7j-delcy-rodrigues-pede-anistia-geral-a-opositores-politicos>

“Delcy Rodrigues, presidenta em exercício na Venezuela, anunciou na sexta-feira (30/01) que enviará à Assembleia Nacional a proposta de aprovação da Lei de Anistia Geral que

promete libertar os “presos políticos” no país desde 1999. A presidente também anunciou o fechamento do Helicoide, a sede do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin). Apesar de a base militar estadunidense em Guantánamo, em uma parte ocupada de Cuba, ter diversos relatos de torturas e “alimentação” via anal, inclusive com denúncias no Tribunal Penal Internacional e na Organização das Nações Unidas, a mídia estadunidense vem, já há um tempo, apontando o Helicoide como ‘o maior centro de tortura da América Latina’. Junto ao pedido de anistia, Delcy afirmou que "as instalações do Helicoide, que hoje servem como centro de detenção, serão transformadas em um centro social, esportivo, cultural e comercial para a família policial e para as comunidades ao redor do local". Ainda não se sabe se o fechamento do prédio inclui o encerramento do serviço de inteligência venezuelano ou se ele será alocado em outro espaço. Desde a agressão imperialista em 3 de janeiro, quase 20 presos políticos foram soltos na Venezuela; no domingo (01/02), mais nove prisioneiros foram liberados, incluindo Javier Tarazona, conhecido por “ativismo pelos direitos humanos na Venezuela” e opositor a Maduro. Não há clareza sobre quantos são os detidos; a própria Delcy afirmou que ultrapassam 600 pessoas, enquanto a ONG Foro Penal sustenta um número menor. A proposta é parte da escalada de concessões e entreguismo do mandato de Rodríguez, e sua base no PSUV e sindical, frente às exigências de Trump. Recentemente, Delcy e seus aliados aprovaram a abertura do setor petrolífero para o capital privado internacional e permitiram que a justiça de outros países, a despeito da justiça venezuelana, julgasse litígios.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/02/2026

Título: Argentina propõe acordo que facilita acesso dos EUA a minerais raros

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/argentina-propoe-acordo-que-facilita-acesso-dos-eua-a-minerais-raros/>

“O governo da Argentina divulgou nesta quinta-feira (05/02), o texto inicial de um acordo comercial que pretende selar com os Estados Unidos, o qual garantiria às empresas norte-americanas acesso preferencial aos recursos minerais do país, incluindo as reservas de cobre, lítio e terras raras. O acordo ainda não foi assinado, tampouco foi aprovado pelos respectivos congressos, mas é defendido pelo presidente argentino Javier Milei com o

argumento de que esta seria uma das condições pelas quais os produtos da nação sul-americana teriam “tarifa zero” no mercado norte-americano. O mandatário alega que poucos países do mundo possuem situação similar a que a Argentina teria caso o acordo seja colocado em prática, e cita como exemplo o caso de El Salvador. O jornal online argentino El Destape publicou nesta sexta-feira (06/02) trechos do projeto de acordo apresentado pela Casa Rosada no dia anterior. A matéria destaca passagens do documento relativas à questão da mineração. Uma delas diz que “a Argentina permitirá e facilitará o investimento dos Estados Unidos em seu território para explorar, extrair, refinar, processar, transportar, distribuir e exportar minerais críticos e recursos energéticos”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/02/2026

Título: CPI do Crime Organizado vai investigar ligação entre caso Master e PCC

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/06/cpi-do-crime-organizado-vai-investigar-ligacao-entre-caso-master-e-pcc/>

“A CPI do Crime Organizado vai investigar a relação entre as fraudes do banco Master com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O relator do colegiado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou dez requerimentos relacionados ao caso. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal (PF) realizou a Operação Carbono Oculto na qual chegou ao esquema de fraude no setor de combustível envolvendo o PCC e seis fundos de investimento suspeitos de fazerem parte do esquema de fraude do Master. O relator suspeita que o banco teria sido capitalizado por meio de fraudes e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. “A inclusão do banco Master nada mais é do que o segmento do plano trabalho porque ele já tinha previsão desde o início, aprovado pelo colegiado por unanimidade, da apuração da atuação de fintechs, mercado financeiro, escritório de advocacia em lavagem de dinheiro vinculado ao crime organizado”, explica Vieira.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/02/2026

Título: Agronegócio brasileiro financia ocupação ilegal de terras palestinas

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/rdeicK-agronegocio-brasileiro-financia-ocupacao-ilegal-de-terras-palestinas>

“A Amaggi, grande produtora de soja no Brasil, recebeu insumos e fertilizantes da empresa israelense ICL. O grupo, que financia ações em defesa do capitalismo verde e propagandas sobre produções em grande escala como forma de “vencer a fome no mundo”, vem sendo alvo de denúncias por extrair recursos minerais em terras palestinas ocupadas ilegalmente. Através de rastreamento de navios, a Repórter Brasil apurou que uma embarcação que saiu do Porto de Ashdod, na costa do Mar Mediterrâneo, ao sul de Israel, atracou no Porto de Itacoatiara, no Amazonas, no dia 15 de janeiro. Os carregamentos incluem 34 mil toneladas de cloreto de potássio e 11,3 mil toneladas de superfosfato simples, matérias-primas da fabricação de fertilizantes. A mesma matéria apontou que este não teria sido o primeiro carregamento entre a ICL e a Amaggi; segundo os dados alfandegários acessados pela Repórter Brasil, há um histórico envolvendo ambas as empresas. A Repórter Brasil procurou o Grupo ICL, que respondeu realizar suas extrações “inteiramente dentro das fronteiras israelenses, em total conformidade com todos os regulamentos aplicáveis”. As ocupações de Israel na Palestina a partir de 1967 - onde concentra as operações do Grupo ICL - são consideradas ilegais à luz do direito internacional, pois violam as definições acordadas pela Organização das Nações Unidas na criação de Israel em 1947. Apesar disso, escancarando o fracasso do direito internacional e de agências como a ONU, controlada por potências imperialistas, Israel segue ocupando a Palestina e, desta vez, como parte do acordo de cessar-fogo, o Conselho de Paz de Trump planeja controlar parte da região e ‘reconstruí-la’ com um complexo imobiliário luxuoso que levará à expulsão de palestinos desabrigados, famintos e doentes de Gaza.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/02/2026

Título: Colômbia e Equador reforçam segurança na fronteira, mas guerra comercial segue

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/colombia-e-equador-reforcam-seguranca-na-fronteira-mas-guerra-comercial-segue/>

“Após se reunirem em negociações nesta sexta-feira (06/02), as delegações do Equador e

Colômbia não conseguiram chegar a um acordo para resolver a guerra comercial que colocou ambos os países sob regimes tarifários mútuos desde 1º de fevereiro. As tensões ocorreram após o governo do presidente equatoriano, Daniel Noboa, acusar a Colômbia de falta de cooperação no combate ao narcotráfico e à mineração ilegal na fronteira.” O primeiro encontro entre Quito e Bogotá desde o início do conflito comercial, com a ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, e sua homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, terminou sem declarações à imprensa e com a manutenção das tarifas de 30%. Na conversa, ambas as nações abordaram questões de segurança, controle de fronteiras e energia, adiando as discussões sobre comércio bilateral para reuniões futuras, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Equador. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia afirmou ter solicitado ao Equador a suspensão das tarifas sobre produtos colombianos, em vigor desde 1º de fevereiro; contudo, o lado equatoriano recusou o pedido até que resultados sejam alcançados em outras áreas, como a de segurança.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/02/2026

Título: Lula diz que Cuba é vítima de ‘massacre dos EUA’ e manifesta solidariedade

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/lula-critica-ofensivas-dos-eua-contracuba-massacre-de-especulacao/>

“Durante evento de celebração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) neste sábado (07/02), em Salvador (BA), o presidente Lula criticou a pressão dos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela e defendeu solidariedade aos países. Lula afirmou que Cuba sofre “massacre de especulação” pelos Estados Unidos e afirmou que o PT deve achar um jeito de ajudar o país. No mesmo discurso, o presidente ressaltou a soberania nacional do Brasil e declarou que o país não voltará a ser colonizado. “O nosso país é um país soberano. A gente quer trabalhar com todo mundo, mas a gente não quer dono, não quer voltar a ser colonizado. O nosso país é solidário ao povo cubano, que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos contra eles. E que nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar”, afirmou. Em seguida, Lula comentou sobre a situação da Venezuela após a invasão dos Estados Unidos em janeiro e o sequestro do ex-presidente Nicolás Maduro. Lula defendeu que é preciso reforçar que os problemas do

país vizinho devem ser resolvidos pela própria população venezuelana e não por Donald Trump.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/02/2026

Título: Organização indígena do Equador anuncia campanha para referendo contra governo Noboa

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/02/09/organizacao-indigena-do-equador-anuncia-campanha-para-referendo-contra-governo-noboa/>

“Em entrevista para uma emissora de rádio, nesta segunda-feira (9), o líder indígena equatoriano Leonidas Iza anunciou que a Confederação de Povos da Nacionalidade Kichwa do Equador (Ecuadorunari), lançará uma campanha para promover um referendo para revogação do mandato do presidente do país, Daniel Noboa. Segundo Iza, a iniciativa foi aprovada no mais recente congresso da Ecuadorunari, entidade que é filiada à Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), principal organização indígena do país. “A maioria dos equatorianos votou no presidente no ano passado, mas também acho que, neste momento, há uma grande reação negativa devido ao que ele vem fazendo no governo, inclusive de muitos que votaram por ele há um ano”, argumentou o líder indígena, durante o programa. O ativista também contou que a campanha contará com o apoio de outras organizações indígenas e outros movimentos sociais, como a Confederação Nacional de Organizações Camponesas, Indígenas e Negras (Fenocin), o Conselho dos Povos e Organizações Indígenas Evangélicas do Equador (Feine) e “uma grande quantidade sindicatos que vêm manifestando seu descontentamento com o governo”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/02/2026

Título: "Vamos apoiar Cuba de todas as maneiras que forem necessárias", afirma Claudia Sheinbaum

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/vamos-apoiar-cuba-de-todas-as-maneiras-que-forem-necessarias-afirma-claudia-sheinbaum>

“A presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou nesta segunda-feira (9) o endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra Cuba e reafirmou que seu governo continuará enviando ajuda humanitária à ilha caribenha. Durante sua coletiva de imprensa matinal, a mandatária criticou especialmente a ameaça de tarifas relacionadas ao fornecimento de petróleo e destacou que divergências políticas não podem justificar o sofrimento imposto à população cubana. Reportagem da Telesur informa que a presidenta afirmou que o seu país tem tradição de fraternidade e que seu governo não pode permanecer indiferente às dificuldades enfrentadas atualmente pela sociedade cubana. Segundo Sheinbaum, o compromisso do México com a soberania das nações é inabalável, e a ajuda humanitária continuará sendo enviada. Ela ressaltou que a política externa mexicana é guiada por princípios históricos, como o respeito à autodeterminação dos povos, e que o país manterá apoio concreto à ilha em meio à crise agravada por pressões externas. Em sua fala, a mandatária também destacou que não concorda que disputas políticas tenham como consequência direta o impacto sobre serviços e condições básicas de vida.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/02/2026

Título: Alix Didier Fils-Aimé assume governo do Haiti com apoio dos EUA

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/alix-didier-fils-aime-assume-governo-do-haiti-com-apoio-dos-eua/>

“Após pressão direta dos Estados Unidos, Alix Didier Fils-Aimé assumiu no último sábado (07/02) o comando do Executivo do Haiti. Setores progressistas do país, no entanto, destacam que Aimé, que atualmente ocupa o posto de primeiro-ministro, é comprometido com interesses de estrangeiros, da elite haitiana e não demonstra disposição de aumentar a pouca legitimidade que possui junto a população do Haiti. “Lembremos que Alix Didier Fils-Aimé desvia US\$ 35 mil (R\$ 180 mil) por mês dos cofres públicos haitianos para pagar lobistas no Departamento de Estado dos EUA. Além disso, ele assinou um contrato de 10 anos, no valor de centenas de milhões de dólares, com a empresa de segurança privada de Eric Prince”, postou a emissora popular Radyo Rezistans em suas redes sociais. “Essa empresa será encarregada de modernizar a alfândega e controlar as fronteiras entre o Haiti e outros países. Assim, Alix Didier Fils-

Aimé está prestes a entregar o controle da alfândega e das fronteiras do país a mercenários estrangeiros.” “Os documentos desse contrato foram submetidos ao Tribunal Superior de Contas para revisão. É urgente que a sociedade pressione o Tribunal Superior de Contas para impedir a aprovação deste projeto.” A correspondente do Brasil de Fato para o Haiti, Cha Dafol, destaca que “a grande maioria da população não reconhece o primeiro-ministro como seu governante”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/02/2026

Título: Venezuela desmiente nueva fake news sobre supuesto envío de petróleo a Israel

Fonte pesquisada: teleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/venezuela-desmiente-fake-news-israel-petroleo/>

“Miguel Pérez Pirela, vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, desmintió este martes 10 de febrero una nueva noticia falsa difundida por la agencia estadounidense Bloomberg. A través de su canal de Telegram, el funcionario calificó de «fake news» la información que alegaba un supuesto envío de crudo venezolano a Israel, una afirmación que carece de fuentes oficiales y de cualquier evidencia verificable. El desmentido se realizó mediante una captura del artículo con un sello rojo de «FAKE», subrayando la falsedad del reporte. De esta manera, el Gobierno Bolivariano continúa frenando la propagación de noticias sin sustento que buscan desestabilizar al país. El titular de la agencia Bloomberg, citado en la publicación, afirmaba: “Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel en años tras captura de Maduro». El artículo sostenía que el supuesto cargamento sería procesado por la refinería Bazan Group, planteando una narrativa diseñada para comprometer la estabilidad, soberanía y paz de la nación suramericana. La noticia falsa de Bloomberg basaba su información en «personas con conocimiento del acuerdo, que pidieron no ser identificadas», una práctica que teleSUR rechaza por su falta de rigor. Asimismo, la agencia hizo la falsa aseveración de que »’a principios de año, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y la administración Trump dijo que se haría cargo de las ventas de petróleo venezolano»’, un elemento central de la desinformación.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/02/2026

Título: Candidato a presidente da Colômbia promete bombardear traficantes de drogas

com apoio dos EUA

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/candidato-a-presidente-da-colombia-promete-bombardear-trafficantes-de-drogas-com-apoio-dos-eua/>

“A principal figura da direita colombiana declarou à AFP, nesta quarta-feira 11, que implementaria uma ofensiva aérea, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, para derrotar os cartéis de cocaína nos seus primeiros 90 dias de mandato. Em sua sede de campanha em Bogotá, Abelardo de la Espriella, do movimento “Defensores da Pátria”, afirmou que implementaria um “plano de choque” para retomar o controle de áreas dominadas por guerrilhas e narcotraficantes, utilizando bombardeios e fumigação, sem descartar o uso de aviões de guerra americanos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/02/2026

Título: Petro é alvo de atentado em meio à ofensiva contra cartéis na Colômbia

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/11/petro-afirma-ter-sido-alvo-de-atentado-em-meio-a-ofensiva-contra-carteis/>

“O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta terça-feira (10) ter escapado de uma tentativa de assassinato atribuída a narcotraficantes durante deslocamento oficial a Córdoba, onde participaria de um Conselho de Ministros. “Tenho que confessar aqui que estava fugindo para não me matarem, por isso ontem à noite não pude chegar”, afirmou o presidente. Segundo o colombiano, o helicóptero em que viajava não conseguiu pousar no local previsto e que nem sequer as luzes da área de aterrissagem foram acesas. Petro afirmou que após alertas de que poderia ser alvo de disparos, permaneceu cerca de quatro horas sobre o mar antes de aterrissar em outro ponto. “Voamos sobre o mar por quatro horas e acabei chegando a um lugar que não era o previsto (...) fugindo para não me matarem, com meus filhos”, relatou. A declaração foi feita durante a transmissão ao vivo do Conselho de Ministros realizado em Montería. No mesmo pronunciamento, Petro responsabilizou o que chamou de “nova junta do narcotráfico”, que, segundo ele, tenta atentar contra sua vida desde o início do mandato, em agosto de 2022.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/02/2026

Título: Carnaval: Prefeitura de SP paga cachês inflados a bandas gospel de igrejas aliadas a Nunes

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/02/carnaval-gospel-prefeitura-de-sp-pagou-bandas-de-igrejas-aliadas/>

“A Prefeitura de São Paulo pagou por shows gospel em paróquias e comunidades católicas no Carnaval de 2023 e 2024, mas o patrocínio foi ocultado nos materiais de divulgação dos eventos – e pelo próprio poder público. As apresentações aconteceram em igrejas católicas da Zona Sul de São Paulo, reduto eleitoral do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em uma delas, o padre titular chegou a pedir voto para o político durante uma missa. Com público reduzido e acesso restrito, os eventos pagaram cachês superiores aos de artistas que se apresentaram em palcos abertos e lotados no mesmo período. O cantor de forró gospel Naldo José recebeu R\$ 55 mil por show em 2023 – mais do que os pagamentos recebidos pelo veterano da MPB Tom Zé e a rapper Karol Conká na Virada Cultural do mesmo ano. Naldo José, que tem 12 mil ouvintes mensais no Spotify, também embolsou mais do que nomes consolidados do gospel, como Ton Carfi e Kemilly Santos, que têm quase 2 milhões de ouvintes mensais cada. Ao todo, as contratações feitas pela Secretaria Municipal de Cultura para os eventos “Vem Louvar”, “Carnaval da Paz”, “Reviver” e “Nova Forma” custaram R\$ 769 mil aos cofres públicos, em valores da época. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a política de fomento à cultura na cidade é “pautada pela lei, pluralidade e transparência” e que “todas as contratações seguiram rigorosamente os critérios técnicos, legais e administrativos previstos na legislação.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/02/2026

Título: Chile se soma ao México e confirma envio de ajuda humanitária a Cuba

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/chile-se-soma-ao-mexico-e-confirma-envio-de-ajuda-humanitaria-a-cuba/>

“Após o México enviar navios de ajuda humanitária a Cuba, os ministros chilenos Alberto

van Klaveren, das Relações Exteriores, e Camila Vallejo, da Secretaria Geral da Presidência, anunciaram nesta quinta-feira (12/02) que o governo de Gabriel Boric se somará à iniciativa. A ilha caribenha, alvo de sanções de décadas dos Estados Unidos, tem recebido novas ameaças da Casa Branca que, recentemente, anunciou a imposição de tarifas sobre importações de países que lhe fornecem petróleo. “Estamos determinados a fornecer ajuda humanitária ao povo de Cuba”, afirmou van Klaveren. De acordo com o chanceler, os recursos para a cooperação com a ilha virão do “Fundo Chileno contra a Fome e a Pobreza”. Durante seu discurso no Palácio de la Moneda, van Klaveren fez alusão ao fato de o Chile ter feito o mesmo em outras ocasiões. Segundo a autoridade, o fundo chileno “também tornou possível fazer contribuições humanitárias em outras situações muito graves, como aquelas que a Ucrânia vivenciou ao longo de um conflito que já dura quatro anos, a situação em Gaza e também as consequências da passagem de furacões pelo Caribe.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/02/2026

Título: Câmara da Argentina aprova redução da maioria penal para 14 anos

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/camara-argentina-reducao-maioridade-penal/>

“A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta quinta-feira (12) a redução da maioria penal de 16 para 14 anos, aprofundando uma agenda de endurecimento punitivo no país. A proposta, que faz parte da reformulação do sistema de justiça juvenil, ainda precisa ser analisada pelo Senado antes de seguir para sanção de Javier Milei. A votação ocorreu horas após o Senado aprovar uma reforma trabalhista que retira direitos e flexibiliza proteções históricas aos trabalhadores. O texto recebeu 149 votos favoráveis e 100 contrários, com apoio de partidos alinhados ao governo e resistência de setores da esquerda. Inicialmente, Milei defendia que a idade mínima para responsabilização penal fosse reduzida para 13 anos, mas o Executivo recuou durante as negociações para garantir apoio parlamentar. O debate sobre o novo regime penal ganhou força após o assassinato de um adolescente na província de Santa Fé, morto por outros menores. O caso gerou forte repercussão no país e levou o governo a incluir o tema na agenda de sessões extraordinárias do Congresso, segundo a imprensa argentina. Pelo projeto aprovado, adolescentes condenados deverão cumprir penas em unidades separadas do sistema

prisional adulto. A prisão em regime fechado ficaria restrita a crimes considerados graves, como homicídio.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/02/2026

Título: Premiê de Barbados é reeleita pela segunda vez e partido governista conquista 100% do Parlamento

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/premie-de-barbados-e-reeleita-pela-segunda-vez-e-partido-governista-conquista-100-do-parlamento/>

“A premiê de Barbados, Mia Mottley, foi eleita nesta quarta-feira (11/02) em seu terceiro mandato consecutivo pelo Partido Trabalhista de Barbados (BLP, por sua sigla em inglês), consolidando o domínio na política nacional desde 2018. Mottley obteve uma vitória expressiva nas eleições gerais, preenchendo todas as 30 cadeiras da Assembleia Nacional e derrotando o líder da oposição, Ralph Thorne, do Partido Trabalhista Democrático (DLP, por sua sigla em inglês) que havia sido eleito anteriormente. Vale ressaltar que, embora seis partidos e inúmeros candidatos independentes tenham participado das eleições, nenhum conseguiu derrotar o BLP. Segundo a emissora Telesur, Mottley é reconhecida regionalmente e internacionalmente por seu ativismo em questões como mudanças climáticas e reestruturação da dívida dos países em desenvolvimento. Logo após a divulgação dos resultados, a premiê declarou que, nesta sexta-feira (13/02), seria feriado nacional para celebrar o marco político de conquistar três mandatos consecutivos com controle total do Parlamento.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/02/2026

Título: México aprova redução da jornada para 40 horas

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/13/senado-do-mexico-aprova-reducao-da-jornada-para-40-horas/>

“O Senado do México aprovou, por unanimidade, a reforma constitucional que reduz a jornada semanal de trabalho de 48 para 40 horas. A proposta recebeu 121 votos favoráveis e nenhum contrário, consolidando uma mudança histórica no regime laboral do país. A

medida altera o artigo 123 da Constituição e estabelece a implementação gradual da nova jornada entre 2027 e 2030. A redução será de duas horas por ano até alcançar as 40 horas semanais, sem que isso implique diminuição de salários ou benefícios. Caso seja confirmada pela Câmara dos Deputados, a reforma beneficiará cerca de 13,5 milhões de trabalhadores formais e representará a primeira alteração estrutural da jornada constitucional mexicana desde 1917. Pelo texto aprovado, o ano de 2026 funcionará como período de adaptação para empresas e trabalhadores. A partir de janeiro de 2027, a jornada máxima passará para 46 horas semanais. Em 2028 será reduzida para 44 horas, em 2029 para 42 horas e, em 2030, entrará em vigor o limite de 40 horas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/02/2026

Título: Mesmo com recomposição bilionária, orçamento das universidades federais segue abaixo de 2016

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/OpWPdi-mesmo-com-recomposicao-bilionaria-orcamento-das-universidades-federais-segue-abaixo-de-2016>

“No dia 20 de janeiro, o governo federal anunciou a recomposição de quase R\$1 bilhão no orçamento das instituições federais de ensino superior. A medida foi apresentada como uma resposta aos cortes promovidos pelo Congresso Nacional durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA). Segundo o Ministério da Educação (MEC), o pacote totaliza R\$977 milhões, destinados ao custeio das universidades federais, aos Institutos Federais, à assistência estudantil e ao orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Setores governistas trataram o anúncio como uma vitória política. Em nota pública, o PROIFES-Federação celebrou a medida como resultado direto de sua articulação junto ao governo federal, destacando o papel do diálogo institucional entre sindicatos, reitores e o Executivo. Segundo a entidade, a pressão exercida durante a tramitação da LOA foi decisiva para denunciar os cortes promovidos pelo Congresso Nacional e garantir uma resposta concreta do Ministério da Educação e da Presidência da República. De fato, durante a tramitação da Lei Orçamentária de 2026, o Congresso Nacional retirou R\$488 milhões do orçamento originalmente previsto para a manutenção das universidades federais, reduzindo o custeio de R\$6,89 bilhões para

R\$6,43 bilhões. O impacto desses cortes seria imediato, afetando o funcionamento cotidiano das instituições, os insumos para pesquisa e extensão e, de forma especialmente grave, as políticas de permanência estudantil, que sofreram redução próxima de R\$100 milhões.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/02/2026

Título: Petro convoca mobilização na Colômbia para defender aumento do salário mínimo

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/petro-convoca-mobilizacao-na-colombia-para-defender-aumento-do-salario-minimo>

“O presidente colombiano, Gustavo Petro, convocou setores sociais do país para uma mobilização nacional marcada para quinta-feira (19), com o objetivo de defender o decreto que estabelece o aumento do salário mínimo vital na Colômbia. O chamado ocorre após o Conselho de Estado suspender a aplicação dos decretos que garantiam o reajuste de 23,7% anunciado pelo governo. A informação foi divulgada pela Telesur, que relata que Petro fez o anúncio em um discurso transmitido em rede nacional no domingo (16), ao comentar a decisão judicial que interrompeu temporariamente a implementação da medida enquanto o tribunal aguarda uma deliberação definitiva. Durante o pronunciamento, Petro afirmou que irá publicar um novo decreto provisório para manter o aumento, enquanto aguarda o julgamento final do Conselho de Estado. Segundo ele, a medida busca assegurar o chamado “salário vital”, conceito que, de acordo com o presidente, deve atender às necessidades básicas das famílias trabalhadoras. O presidente também informou que solicitará um esclarecimento ao magistrado Juan Camilo Morales, integrante da Segunda Seção do Conselho de Estado e relator da decisão que suspendeu a vigência dos decretos 1469 e 1470, assinados em 29 de dezembro de 2025. Esses decretos garantiam o reajuste salarial para aproximadamente 2,4 milhões de trabalhadores.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/02/2026

Título: Governo da Venezuela desmonta programas sociais do chavismo

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/governo-da-venezuela-desmonta-programas-sociais-do-chavismo/>

“A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, está levando a cabo uma mudança profunda no governo do país com a eliminação de sete programas sociais e organismos que haviam sido estabelecidos no chavismo – quatro deles criados por Nicolás Maduro, noticiou a imprensa nesse domingo (15/02). O antecessor de Rodríguez foi capturado durante uma operação militar americana em Caracas, realizada no dia 3 de janeiro. A presidente interina tem como objetivos realizar mudanças ministeriais, uma reforma da legislação petrolífera e uma histórica lei de anistia, cuja aprovação está prevista para a próxima semana. Há um mês, ela nomeou o capitão Juan Escalona, guarda-costas de Maduro, para chefiar o Gabinete da Presidência, que cuida da agenda presidencial e serve de elo com os diferentes órgãos do Estado. Um boletim oficial datado de 9 de fevereiro e divulgado pela imprensa local no domingo informa uma “reorganização do funcionamento” desse ministério, com a eliminação de cinco programas sociais e duas entidades de coordenação e inteligência do Estado. Entre essas medidas, destaca-se o desmantelamento do Centro Estratégico de Segurança e Proteção da Pátria (Cesppa), criado em 2013 durante o primeiro mandato de Maduro para unificar informações sobre temas estratégicos como defesa, inteligência e ordem interna.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/02/2026

Título: Milei y la motosierra productiva: datos oficiales cifran 22 mil empresas menos y 290.602 empleos destruidos

Fonte pesquisada: El ciudadano

Link: <https://www.elciudadano.com/economia/milei-motosierra-productiva-22-mil-empresas-290602-empleos/02/16/>

“La “motosierra” que Javier Milei convirtió en marca política hoy aparece reflejada en números duros del propio Estado argentino. Datos oficiales publicados por el Gobierno nacional estiman que, en los últimos dos años, se destruyeron 22 mil empresas y 290.602 puestos de trabajo, un golpe que —según el reporte relevado por Página 12— dejó a la mayor parte del sector privado con menos empleo y a miles de familias con la incertidumbre a cuestas. El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

detalha que, entre enero y noviembre de 2025, la pérdida neta de empleadores llegó a 9.722, en una magnitud similar a la registrada en 2024. Y el ritmo no afloja: solo en noviembre de 2025 —último mes contabilizado— cerraron 892 firmas. El deterioro no se concentra en un solo sector. De las 14 ramas privadas analizadas por la SRT, 11 registraron caída del empleo, afectando especialmente a actividades que suelen traccionar trabajo formal. En otras palabras: se les vino la noche a los rubros que más mano de obra suelen generar. En base al documento oficial, el Centro de Política Económica (CEPA) sintetizó el escenario con una frase contundente: “Cerraron 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/02/2026

Título: Congresso do Peru destitui o presidente interino José Jerí por suposto ‘tráfico de influência’

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/congresso-do-peru-debate-impeachment-do-presidente-interino-jeri/>

“O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira 17 o presidente interino José Jerí por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer o cargo, após um julgamento político relâmpago. Jerí, o sétimo chefe de Estado peruano em 10 anos, foi removido do cargo ao qual chegou como presidente do Congresso em outubro de 2025. Ele foi presidente do Congresso até que, em 10 de outubro, substituiu na presidência Dina Boluarte, destituída pelo Parlamento em um julgamento político relâmpago no qual se alegou sua incapacidade de resolver uma onda de extorsões e assassinatos por encomenda. A proposta contra Jerí, de 39 anos e cujo mandato termina em julho, ocorre a poucas semanas das eleições gerais de 12 de abril. Na última sexta, os congressistas apresentaram as 78 assinaturas necessárias para forçar uma sessão extraordinária durante o período de recesso. A destituição de Jerí ocorre em plena crise institucional enfrentada pelo Peru desde as eleições de 2016, quando um conflito permanente de poderes eclodiu entre o Parlamento, fortalecido, e o Executivo, desgastado, em um contexto de fragmentação partidária e ausência de consenso político.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/02/2026

Título: Espanha anuncia que enviará ajuda humanitária a Cuba

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/espanha-anuncia-que-enviara-ajuda-humanitaria-a-cuba/>

“O governo da Espanha anunciou nesta terça-feira (17/02) que enviará um carregamento de ajuda humanitária a Cuba, para que a população local possa enfrentar os efeitos do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, que se tornou mais agressivo nas últimas semanas. A medida foi oficializada horas depois de uma reunião em Madri entre os chanceleres dos dois países, o anfitrião espanhol José Manuel Albares e o visitante cubano Bruno Rodríguez Parrilla. O anúncio de Madri não especifica a quantidade de ajuda humanitária que será enviada à ilha, mas informa que a ajuda será organizada e colocada em prática através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). Após o encontro, o chanceler cubano publicou uma mensagem sobre a importância de “fortalecer o compromisso com o diálogo e a cooperação política, econômica e comercial em benefício de ambos os países, no atual contexto internacional complexo, diante das violações da paz, da segurança e do direito internacional, e da crescente agressão dos Estados Unidos contra Cuba, particularmente o bloqueio do fornecimento de combustível, que causa sofrimento ao nosso povo”. (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/02/2026

Título: Lula visita Índia e Coreia do Sul para fortalecer comércio e parcerias

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/17/lula-visita-india-e-coreia-do-sul-para-fortalecer-comercio-e-parcerias/>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta terça-feira (17) para visita oficial à Índia e à Coreia do Sul a fim de fortalecer os laços comerciais e parcerias com os dois países asiáticos. Ele cumprirá agenda até domingo (22). Em Nova Deli, capital da Índia, Lula visitará nesta quarta-feira (18) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que esteve no Brasil, em julho de 2025 durante a Cúpula do Brics. O Itamaraty informa que

esta será a quarta viagem de Lula à Índia, sendo a segunda do atual mandato. A agenda representa novas oportunidades de cooperação bilateral, especialmente em termos econômicos, turísticos, agrícolas, energéticos e sustentáveis. Segundo a embaixadora Susan Kleebank, secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica desde 2006 e as relações passam por um momento de ascensão, sustentada por complementaridades econômicas e tecnológicas. “Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a Índia hoje é o país mais potente do mundo e detém o quarto maior PIB do planeta. A economia indiana é a que mais cresce entre os países do G20. A taxa de crescimento econômico da Índia tem se mantido em torno de 7% a 8% ao longo dos últimos anos”, diz a embaixadora.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/02/2026

Título: Na Índia, Lula e Macron discutem combate ao crime transnacional

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2026-02/na-india-lula-e-macron-discutem-combate-ao-crime-transnacional>

“O presidente Lula e o líder francês, Emmanuel Macron, discutiram, nesta quinta-feira (19), ações conjuntas para o combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Brasil, no Amapá, e a Guiana Francesa. O encontro ocorreu em paralelo à Cúpula do Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Délhi, na Índia. Os presidentes Lula e Macron também trataram de temas da agenda bilateral, como cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e comércio. Além disso, discutiram pautas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. Macron convidou o presidente Lula a participar da Cúpula do G7 em Evian, na França, nos dias 15 e 16 de junho deste ano. O G7 reúne as sete maiores economias do mundo. O presidente Lula também teve, nesta quinta, reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, e com o presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. Com o representante europeu, Lula falou da expectativa de o acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor e sobre temas relacionados à paz e à segurança.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/02/2026

Título: Balcázar toma posse é o 8º presidente do Peru em dez anos

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/19/peru-empossa-balcazar-como-presidente-interino-e-chega-ao-oitavo-desde-2016/>

“O Congresso do Peru empossou nesta quarta-feira (18) o deputado José María Balcázar, de esquerda, como presidente interino do país. Com a posse, o Peru chega ao oitavo presidente desde 2016. Balcázar assume o comando do Executivo após ser eleito presidente da Mesa Diretiva do Congresso, conforme prevê a Constituição peruana nos casos de vacância presidencial. O mandato é transitório e se estende até 28 de julho, data marcada para a posse do presidente eleito nas eleições gerais, cujo primeiro turno está previsto para 12 de abril, com eventual segundo turno em junho. O novo chefe de Estado não foi eleito por voto popular direto e terá poderes limitados, com a principal tarefa de conduzir o país até a conclusão do processo eleitoral. A eleição de Balcázar ocorreu em um processo interno do Parlamento que reuniu quatro listas concorrentes à Mesa Diretiva. Além dele, disputaram o cargo María del Carmen Alva, da Ação Popular; Héctor Acuña, do Honra e Democracia; e Edgar Reymundo, do Bloco Democrático Popular. No primeiro turno da votação, Balcázar obteve 46 votos, contra 43 de Alva, 13 de Acuña e 7 de Reymundo, o que levou Balcázar e Alva ao segundo turno. Antes da votação final, parlamentares do Bloco Democrático Popular anunciaram a retirada da disputa, alegando falta de garantias de transparência no processo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/02/2026

Título: Um dia após ser nomeado, presidente interino do Peru é intimado por 'apropriação indébita'

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/um-dia-apos-ser-nomeado-presidente-interino-do-peru-e-intimado-por-apropriacao-indebita/>

“Após ser nomeado presidente interino do Peru, José María Balcázar foi intimado um dia depois na quinta-feira (19/02) pelo Segundo Juizado Singular de Chiclayo para julgamento oral sob acusação do suposto crime de apropriação indébita, referente a eventos ocorridos entre 2019 e 2022, quando atuava como decano da Ordem dos

Advogados de Lambayeque (ICAL). Segundo informações da imprensa peruana Exitosa Noticias, Balcázar é acusado de não prestar contas dos fundos arrecadados durante seu mandato na entidade. A audiência foi marcada para 16 de junho, com datas subsequentes previstas para 23 e 30 de junho, de forma virtual ou presencial no Superior Tribunal de Justiça de Lambayeque, em Chiclayo. O juiz ordenou a presença obrigatória do presidente e advertiu que, em caso de não comparecimento, ele será considerado em desacato ao tribunal e mandados de prisão serão expedidos em todo o país. Além disso, o tribunal ordenou o comparecimento obrigatório de testemunhas-chave para esclarecer o funcionamento interno durante o período investigado, bem como a participação de um perito contábil. De acordo com a decisão, esses depoimentos e laudos periciais serão cruciais para determinar se houve ou não desvio de fundos da ICAL.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/02/2026

Título: Câmara da Argentina aprova reforma trabalhista de Milei sob repressão policial

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/20/camara-da-argentina-aprova-reforma-trabalhista-de-milei-sob-repressao-policial/>

“A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na madrugada desta sexta-feira (20) a reforma trabalhista do presidente Javier Milei, que facilita demissões, amplia a jornada de trabalho para até 12 horas e restringe o direito de greve, aprofundando a precarização e desmontando direitos históricos dos trabalhadores argentinos. A votação ocorreu sob repressão policial a manifestantes e em meio a uma greve geral de 24 horas convocada pelas centrais sindicais em oposição à reforma. A tramitação do projeto foi marcada por um quórum apertado e disputas no plenário. A proposta havia sido aprovada pelo Senado na semana anterior, com alterações, e avançou na Câmara por 135 votos a favor e 115 contra, sem abstenções. Para garantir a votação, o governo contou com o apoio de deputados ligados a governadores aliados, inclusive de origem peronista, o que gerou críticas da oposição. O texto aprovado altera pontos centrais da legislação trabalhista argentina. Entre as principais mudanças estão a ampliação da jornada diária de trabalho de oito para até 12 horas, a criação do banco de horas — que permite substituir o pagamento de horas extras por compensações futuras — e a redução das indenizações por

demissão, que passam a ser calculadas apenas sobre o salário básico, excluindo itens como 13º, férias e adicionais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/02/2026

Título: Quarta greve geral na Argentina enfrenta reforma trabalhista de Milei

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/02/quarta-greve-geral-na-argentina-enfrenta-reforma-trabalhista-de-milei/>

“O dia 19 de fevereiro marcou a quarta greve geral na Argentina. Convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) e outros movimentos sociais, milhares de trabalhadores cruzaram os braços em denúncia contra a reforma trabalhista ultradireitista votado na madrugada do último dia 20 desse mês. A greve teve adesão de diversos sindicatos e categorias, parando setores importantes como o transporte público (ônibus e metrô), diversas fábricas do setor automobilístico (Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis e Ford), grande parte do comércio (mercados, farmácias, lojas) e bancos. Mais de 400 voos foram cancelados, após os trabalhadores da Intercargo (empresa responsável pelos aeroportos argentinos) decidirem também paralisar. Entre os voos cancelados, cerca de 200 eram para o Brasil. Os manifestantes também ocuparam a frente do congresso argentino, onde ocorreram prisões e repressão por parte da polícia fascista de Milei. Em dois anos de governo, 120 mil postos de trabalhos foram fechados no setor privado, 80 mil nos órgãos públicos e a economia quebrou, em mais um governo direitista no país. Essa é a quarta greve geral contra o governo fascista de Javier Milei, que assumiu a presidência da Argentina em dezembro de 2023 e foi eleito com o mesmo discurso demagógico de Trump e Bolsonaro e outros elementos da extrema direita mundial. Como era de se esperar de um fascista, como definiu Georgi Dimitrov, a máscara não demorou a cair. A primeira greve geral contra Milei foi convocada 45 dias após sua posse, tendo como pauta principal a resistência contra o chamado Decreto de Necessidade e Urgência, uma série de medidas que propunha derrubar mais de 300 leis de uma vez, afetando saúde, educação, moradia e promovendo uma onda de privatizações. A Argentina é hoje o país que mais deve ao Fundo Monetário Internacional (FMI), um montante de mais de US\$ 40 bilhões, e tenta colocar nas costas dos mais pobres a conta.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/02/2026

Título: Brasil e Índia fecham acordo sobre terras raras

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/politica/brasil-e-india-fecham-acordo-sobre-terras-raras>

“Em visita de Estado à Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou com o premiê indiano, Narendra Modi, um memorando de cooperação no campo de elementos de terras raras e minerais críticos. O documento é o primeiro do tipo assinado pelo Brasil com outro país e visa garantir o fornecimento de matérias-primas essenciais, como elementos de terras raras, lítio e nióbio. O anúncio foi feito neste sábado 21 em uma cerimônia de troca de atos assinados na Casa Hyderabad, residência oficial de Modi, em Nova Déli, após uma reunião entre os dois líderes e um encontro ampliado com a presença de ministros dos dois países. O aumento do investimento na cooperação em energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo inovador que assinamos hoje. Nossos países estão garantindo o lugar de direito para essas tecnologias na agenda global de clima e energia”, afirmou Lula na declaração oficial após reunião com Modi. O memorando prevê uma cooperação para estimular o aproveitamento dos recursos, mas não define detalhes, prazos ou metas, nem assegura exclusividade de produção com o país asiático.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/02/2026

Título: Argentina tem 99% de chances de entrar em recessão nos próximos meses

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/argentina-tem-99-de-chances-de-entrar-em-recessao-nos-proximos-meses/>

“As chances de a economia argentina entrar em recessão técnica nos próximos seis meses chegaram a 99%, segundo um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa Financeira da Universidade Torcuato Di Tella divulgado nesta sexta-feira 20. Os dados levam em conta índices de janeiro, que confirmam uma tendência já registrada em novembro e em dezembro de 2025. A recessão técnica ocorre quando o Produto Interno Bruto (PIB) de um país apresenta dois trimestres consecutivos de queda na comparação com o trimestre

anterior. A probabilidade propagada pela Universidade nesta sexta tem como base o chamado Índice Líder (IL), monitoramento que visa antecipar mudanças no nível de atividade econômica da Argentina. A metodologia adotada sintetiza informações do mercado financeiro, da produção industrial, da arrecadação de impostos, do consumo e da confiança do consumidor. Deste modo, o IL busca suavizar a volatilidade dos pontos monitorados, segundo descrição da própria universidade. Na prática, o índice mede “o verdadeiro pulso das ruas e do mercado”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 22/02/2026

Título: Venezuela concede liberdade a 379 detidos sob nova legislação de anistia

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/venezuela-concede-liberdade-a-379-detidos-sob-nova-legislacao-de-anistia>

“O governo interino da Venezuela deu início à soltura de 379 pessoas. O anúncio foi feito pelo deputado Jorge Arreaza, em cumprimento aos prazos estabelecidos pela nova Lei de Anistia do país. A libertação dos presos ocorre depois do sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, bem como do bombardeio estadunidense no país. A legislação recebeu aprovação unânime da Assembleia Nacional na última quinta-feira (19) e obteve a sanção da presidente interina, Delcy Rodríguez. Em declaração oficial feita no palácio presidencial, Rodríguez afirmou que a medida visa a abertura de canais para a atividade política no território nacional, estabelecendo o limite da manhã deste sábado (21) para a conclusão desta primeira etapa de libertações. Em um discurso transmitido pela emissora estatal, Rodríguez afirmou que a medida marca um passo na construção de “uma Venezuela mais democrática, mais justa e mais livre”. “Foi um ato de grandeza”, afirmou a interina após promulgar a lei na noite de quinta. “É preciso saber pedir perdão e é preciso saber também receber perdão.” A implementação desta norma ocorre simultaneamente à presença de uma delegação dos Estados Unidos em Caracas. Na quarta-feira (18), o general Francis Donovan, chefe do Comando Sul americano, manteve reuniões com Delcy Rodríguez e com os ministros Vladimir Padrino, da Defesa, e Diosdado Cabello, do Interior.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/02/2026

Título: Governo entrega acesso do Porto de Paranaguá à empresas privadas enquanto povo é despejado

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/02/governo-entrega-acesso-do-porto-de-paranagua-a-empresas-privadas-enquanto-povo-e-despejado/>

“O Porto de Paranaguá, localizado no estado do Paraná, é o terceiro maior porto de contêineres do Brasil e o maior graneleiro (exportador de grãos) da América Latina. Também conhecido como Porto Dom Pedro II, atualmente é administrada pela empresa pública Portos do Paraná. Em 2025 (ano em que o porto completa 90 anos), no entanto, o governo entreguista de Ratinho Junior (PSD) iniciou mais um projeto de privatização, com o primeiro leilão de concessão de um canal de acesso à iniciativa privada no Brasil. O leilão foi uma verdadeira disputa bilionária e imperialista entre a empresa Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD), formada pela brasileira FTS e o grupo belga DEME e a Chec Dredging Co. subsidiária da China Harbour Engineering Company (CHEC). A CCGD venceu a concessão pagando apenas R\$ 275 milhões para explorar o porto por 25 anos. Em contrapartida, enquanto o Porto é privatizado e nossa soberania é vendida, o povo da cidade de Paranaguá sofre com despejos violentos e ameaças da polícia federal. Após o leilão, o valor estipulado de investimento é de R\$1,23 bilhão nos cinco primeiros anos, sendo de total responsabilidade da CCGD a dragagem, ou seja, a ampliação da profundidade do canal de acesso ao Porto, além de ser responsável por realizar estudos, sinalização e outras ações de manutenção e modernização do canal.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/02/2026

Título: Os professores temporários e o capitalismo

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/02/os-professores-temporarios-e-o-capitalismo/>

“Desde 2021, os professores temporários passaram a representar a maior parte da categoria, nas escolas estaduais brasileiras. Segundo dados do Censo Escolar 2024, publicados pelo INEP, 51% dos professores da rede estadual em todo o país não têm vínculo efetivo, isso representa 356 mil trabalhadores, só na rede estadual, que estão

submetidos a contratos temporários, os quais são frágeis, instáveis e precarizados. Essa realidade não é um detalhe técnico da gestão pública. É a consequência direta da política liberal aplicada à educação. No modelo capitalista, a precarização do ensino público serve à lógica do lucro: reduz-se o orçamento das escolas, amplia-se a rotatividade da força de trabalho e desresponsabiliza-se o Estado diante das garantias mínimas à categoria. No Ceará, por exemplo, esse cenário é ainda mais dramático. No final de 2023, mais de 60% dos professores da rede estadual atuavam sob contratos temporários, conforme levantado por sindicatos e confirmado em dados do Censo Escolar. Essa proporção expõe a negligência do poder público à carreira docente e a corrosão dos planos de valorização a longo prazo. O professor temporário, ao contrário do efetivo, não tem estabilidade, não tem plano de carreira, não tem garantia de renovação do contrato, e muitas vezes sequer recebe em dia. Estudos como o da pesquisadora Maria José Marques (UFC, 2006), demonstram que os temporários, especialmente no Ceará, não recebem benefícios previdenciários, são transferidos de escola a cada 6 meses e vivem em constante insegurança. Eles são, para as gestões como ela diz, “descartáveis a cada renovação de calendário”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/02/2026

Título: Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do tráfico no Caribe deixa 3 mortos

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/novo-ataque-dos-eua-contrasuposta-lancha-do-trafico-no-caribe-deixa-3-mortos/>

“Um ataque contra uma suposta lancha de narcotraficantes matou três pessoas nesta segunda-feira 23 no Caribe, informou o Comando Sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a atacar embarcações supostamente carregadas de drogas no início de setembro, e o último ataque eleva o número de mortos da campanha para pelo menos 150. “A embarcação transitava por rotas conhecidas de narcotráfico no Caribe e estava envolvida em operações de tráfico de drogas”, afirmou o Comando Sul, responsável pelas forças americanas na região, em uma publicação no X que inclui um vídeo de uma lancha imóvel sendo destruída por uma explosão. O governo de Donald Trump insiste que está em guerra contra o que chama de “narcoterroristas” que operam na América Latina, mas não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que ataca estejam envolvidas

no tráfico de drogas, o que desencadeou um intenso debate sobre a legalidade das operações. Especialistas em direito internacional e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos. Washington invoca a mesma legislação americana que permitiu por mais de duas décadas os ataques contra grupos jihadistas, como a Al Qaeda, na África ou na Ásia, após os atentados de 11 de setembro de 2001.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/02/2026

Título: Sheinbaum nega envolvimento dos EUA em operação contra cartel de Jalisco

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/sheinbaum-nega-envolvimento-dos-eua-em-operacao-contr-cartel-de-jalisco/>

“A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu “calma” aos seus cidadãos nesta segunda-feira (23/02) e negou o envolvimento direto dos Estados Unidos na operação contra o Cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG), que resultou na morte de seu líder, Nemesio Oseguera Cervantes. Conhecido como “El Mencho”, o criminoso foi morto no dia anterior, provocando uma onda de violência em parte do território mexicano. “Hoje acordamos sem qualquer bloqueio em nenhuma das estradas, praticamente toda a atividade foi restabelecida”, disse a mandatária em coletiva. Em retaliação, os membros do cartel haviam bloqueado as estradas e incendiado veículos em várias localidades do país. “Fiquem calmos porque a prioridade é garantir paz, segurança e normalidade no país”. Segundo o jornal La Jornada, o país permanece em estado de alerta. Em decorrência da violência, nesta segunda-feira ao menos oito estados mexicanos suspenderam as atividades escolares e o Poder Judiciário garantiu que os juízes podem fechar os tribunais conforme a necessidade. O secretário de Segurança, Omar García Harfuch, informou que, até o momento, foram registrados pelo menos 57 mortes em ataques do CJNG: entre as fatalidades estão 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário, um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado e 30 criminosos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 24/02/2026

Título: Cuba e Venezuela reforçam aliança histórica em meio a tensões com os EUA

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/cuba-e-venezuela-reforcam-alianca-historica-em-meio-a-tensoes-com-os-eua>

“Cuba e Venezuela reiteraram nesta segunda-feira (23) a solidez de seus laços históricos de solidariedade durante encontro bilateral realizado em Genebra, no contexto da 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A reunião ocorreu em meio ao aumento das tensões envolvendo os dois países e os Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela Telesur, os ministros das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, e da Venezuela, Yván Gil, destacaram a disposição política de aprofundar os mecanismos de cooperação existentes e alinhar posições frente aos desafios regionais. Durante o encontro, os chanceleres ressaltaram a importância de consolidar a articulação entre Havana e Caracas em um cenário internacional marcado por disputas geopolíticas e pressões externas. A conversa serviu para reforçar a convergência diplomática entre os dois governos em temas relacionados à soberania e à cooperação bilateral. A reafirmação da parceria ocorre após recentes ações dos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela. Em 29 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impõe tarifas adicionais sobre importações provenientes de países que fornecem petróleo a Cuba. A medida foi denunciada por Havana no âmbito da ONU e recebeu críticas do governo venezuelano, que classificou como absurda a caracterização da ilha como ameaça à segurança nacional norte-americana.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 24/02/2026

Título: Pressão indígena derruba decreto das hidrovias na Amazônia

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/24/pressao-indigena-derruba-decreto-das-hidrovias-na-amazonia/>

“O governo Lula decidiu revogar o Decreto 12.600, que abria caminho para estudos de concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins à iniciativa privada — uma vitória direta da mobilização histórica dos povos indígenas do Baixo Tapajós. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (23) após reunião no Palácio do Planalto com

os ministros Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, que reafirmaram o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a proteção da floresta e o respeito aos povos originários. Segundo Boulos, a revogação só foi possível porque o governo ouviu de perto as comunidades impactadas. “Os povos indígenas vêm de uma manifestação de mais de 30 dias questionando o decreto, apontando os efeitos que poderiam ter para suas comunidades, também para quilombolas e ribeirinhos”, explicou. “Hoje se firmou a decisão pela revogação do Decreto 12.600.” Em seguida, o ministro reforçou uma mensagem política central. “Esse é um governo que tem compromisso com a escuta do povo. Esse não é o governo que passa a boiada, esse não é o governo que passa por cima da floresta, que passa por cima dos povos originários”. A revogação foi impulsionada por uma onda de protestos que se espalhou pela Amazônia, Brasília e até São Paulo. Indígenas de 14 etnias permaneceram 33 dias ocupando áreas estratégicas, incluindo o terminal da multinacional Cargill em Santarém, denunciando a dragagem e a privatização da hidrovia como ameaças diretas a seus territórios, modos de vida e espiritualidade.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 24/02/2026

Título: Brasil e 20 países acusam Israel de ocupação ilegal na Cisjordânia

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/24/brasil-e-20-paises-acusam-israel-de-ocupacao-ilegal-na-cisjordania/>

“O Brasil e outros 20 países acusaram Israel de promover uma ocupação ilegal na Cisjordânia ao ampliar assentamentos, reclassificar terras palestinas e aprofundar o controle administrativo sobre o território, em violação ao direito internacional e a resoluções da ONU, segundo comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira (23). “Afirmamos claramente que os assentamentos ilegais de Israel, e as decisões destinadas a promovê-los, constituem flagrante violação do direito internacional, incluindo resoluções anteriores do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Parecer Consultivo de 2024 da Corte Internacional de Justiça”, diz o comunicado assinado pelos chanceleres. Assinam o documento os ministros das Relações Exteriores do Brasil, França, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Indonésia, Irlanda, Egito, Jordânia, Luxemburgo, Noruega, Palestina, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Eslovênia, Espanha, Suécia e

Turquia, além dos secretários-gerais da Liga dos Estados Árabes e da Organização da Cooperação Islâmica. Segundo os governos signatários, as medidas anunciadas por Israel “fazem parte de uma trajetória evidente que visa a alterar a realidade no terreno e avançar uma anexação de facto inaceitável”. O comunicado também aponta que a aceleração da política de assentamentos, incluindo a aprovação do projeto E1, representa “um ataque deliberado e direto à viabilidade do Estado Palestino” e compromete a implementação da chamada Solução de Dois Estados, além de ameaçar a estabilidade regional.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/02/2026

Título: Tragédia na Zona da Mata mineira é fruto do descaso do Estado

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/02/tragedia-na-zona-da-mata-e-fruto-do-descaso-do-estado>

“Nesta segunda-feira (23), diversas cidades da região da Zona da Mata mineira, como Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, foram atingidas por enchentes e deslizamentos que contabilizam, até a publicação desta matéria, mais de 400 pessoas desabrigadas, 36 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A maioria dos atingidos são moradores de periferia. Mais uma vez, a classe trabalhadora e o povo pobre de Juiz de Fora e região são castigados não só pela chuva, mas pela omissão do Estado burguês em prevenir desastres e deslizamentos de terra, mesmo sabendo que todos os anos a situação se repete. Nossas cidades não contam com planejamento urbano adequado; o que prevalece é a vontade das grandes construtoras. Este cenário de calamidade não é novo, mas a intensificação de eventos como o atual reflete um padrão histórico de negligência que atravessa décadas. Nos últimos vinte e cinco anos, a Zona da Mata mineira tem sido palco de tragédias recorrentes que comprovam esse descaso: o desastre ambiental de Cataguases em 2003, o rompimento da barragem em Miraf em 2007 e as enchentes históricas de 2020, que deixaram dezenas de mortos. Mesmo quando não há vítimas fatais imediatas, como nos temporais recordes de dezembro de 2025 em Juiz de Fora, o rastro de destruição e o risco constante expõem a falha crônica do Estado em implementar políticas de prevenção e planejamento urbano eficazes, ignorando os alertas e o sofrimento de sua população mais vulnerável. Em dois anos, o governador fascista Zema reduziu em 96% a verba de

prevenção contra o impacto das chuvas em Minas Gerais, decaindo de R\$ 135 milhões para R\$6 milhões.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/02/2026

Título: MP-RJ reabre investigação contra Carlos Bolsonaro por “rachadinha”

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/25/mp-rj-reabre-investigacao-contra-carlos-bolsonaro-por-rachadinha/>

“A ‘filhocracia’ de Jair Bolsonaro está constantemente envolta em investigações que apuram desvios nos seus gabinetes, levantando suspeitas quanto ao emprego de “funcionários fantasmas” para a prática da famosa ‘rachadinha’. Atento às movimentações do clã, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) reabriu uma dessas investigações, nesse caso, contra o ex-vereador da capital fluminense, Carlos Bolsonaro (PL). Ele renunciou ao seu mandato, que ocupou por 25 anos, em dezembro passado, pois pretende se lançar candidato ao Senado por Santa Catarina. Mesmo após o arquivamento do caso em que o ex-vereador é suspeito de praticar o esquema, o MP resolveu voltar à investigação da “rachadinha” empregada no seu antigo gabinete, porque observa omissões na apuração que havia sido feita. A denúncia e as primeiras averiguações datam de 2019. Já o arquivamento veio em 2024. Mais 25 pessoas estão envolvidas no caso, que voltará a ser apurado. Conforme o parecer que respalda o prosseguimento das atividades, o arquivamento de 2024 foi prematuro por desconsiderar pontos essenciais para a elucidação do caso, como a retirada de dinheiro de um cofre bancário e a compra de um apartamento por Carlos Bolsonaro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/02/2026

Título: Bolívia: Central Obrera declara emergencia contra políticas gubernamentales

Fonte pesquisada: teleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/bolivia-central-obrera-declara-emergencia/>

“La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, declaró este miércoles 25 de febrero el estado de emergencia en rechazo a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz en las últimas semanas,

consideradas contrarias a los intereses de la clase trabajadora y responsables de la disminución en la calidad de vida del pueblo boliviano. La organización sindical enumeró en al menos seis medidas promovidas o ya implementadas por el Gobierno nacional que considera inaceptables. Entre estas se encuentran la modificación de la Ley General del Trabajo y el intento de despojo de tierras mediante la reforma de la Ley 157. Asimismo, la COB rechaza un proyecto de ley que busca sancionar con hasta 12 años de cárcel el uso del bloqueo de caminos como medida de protesta social, exigiendo el archivo inmediato y definitivo de este proyecto de ley «antibloqueos». La organización advirtió con iniciar acciones de presión si no se anulan estas decisiones que afectan la soberanía y los derechos laborales. Otra demanda crucial de la COB es la actuación transparente del Ministerio Público, conforme a la Ley 260, en el caso de las «narcomaletas» y en los nuevos hechos de narcotráfico descubiertos en el aeropuerto de Viru Viru. El denominado caso «maletas» se refiere a un cargamento de 32 maletines extraídos en un vuelo privado desde Estados Unidos a Santa Cruz hace más de dos meses por una exdiputada de ultraderecha; equipajes que, hasta la fecha, han desaparecido y cuyo contenido exacto aún se desconoce.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/02/2026

Título: Argentina e Uruguai aprovam acordo Mercosul-União Europeia

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-02/argentina-e-uruguai-aprovam-acordo-mercosul-uniao-europeia>

“O Parlamento argentino ratificou nesta quinta-feira (26) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assinado em janeiro após 25 anos de negociações. O Senado da Argentina, um dos membros do Mercosul junto com Brasil, Uruguai e Paraguai, aprovou o tratado por 69 votos a favor e 3 contra. Também nesta quinta-feira, o Uruguai aprovou o acordo, que ainda precisa ser ratificado pelo Brasil, pelo Paraguai e pela União Europeia. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo na quarta-feira, mas ainda é preciso que o Senado dê seu aval.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/02/2026

Título: Irmãos Brazão: a milícia do Rio de Janeiro senta no banco dos réus e é condenada

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/02/irmaos-brazao-a-condenacao-por-matar-marielle-franco/>

“Na plateia do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), a família Brazão assistiu aflita à condenação de Domingos e Chiquinho – o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o ex-deputado federal pelo RJ estão presos há dois anos. O terceiro Brazão, o deputado estadual do Rio de Janeiro Pedro Brazão, alternava entre rezar e chorar. Logo no início, pouco depois das 9 e meia da manhã, quando o relator Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, relembrou a menção aos irmãos na CPI das Milícias, em 2008, Pedro balançou negativamente a cabeça, discordando da citação. Já Marcelo Freixo, que também acompanhava o julgamento e à época da CPI era deputado estadual ao lado de Domingos, sentiu o oposto. “Isso é melhor que Rivotril”, sussurrou. Foi ele quem instaurou a CPI das Milícias, em 2008, que indiciou mais de 200 pessoas. “Já eram envolvidos com milícias, mas ainda estavam começando na política. Chiquinho ainda era vereador. Domingos estava nos primeiros mandatos”, disse Freixo. Marielle Franco participou dos trabalhos da CPI. Ela foi assessora de Freixo por 10 anos, até ser eleita vereadora, em 2016. Na tarde de ontem, 25 de fevereiro, a Primeira Turma do STF condenou por unanimidade os dois irmãos a 76 anos e três meses de prisão pelos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pela tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, sobrevivente do atentado, e por organização criminosa armada. “Eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia”, afirmou Moraes.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/02/2026

Título: Cuba denuncia incursão armada vinda dos EUA e classifica ação como terrorista

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/26/cuba-denuncia-incursao-armada-vinda-dos-eua-e-classifica-acao-como-terrorista/>

“O governo de Cuba denunciou nesta quarta-feira (25) uma incursão armada em seu litoral após uma lancha rápida com registro dos Estados Unidos abrir fogo contra uma unidade das Tropas Guardafronteiras do ministério do Interior, no norte da província de Villa

Clara. Segundo as autoridades cubanas, o confronto deixou quatro mortos e seis feridos entre os ocupantes da embarcação, além de um militar cubano ferido. De acordo com Havana, a lancha navegava de forma ilegal quando foi interceptada a cerca de uma milha náutica do canal El Pino, em Cayo Falcones, município de Corralillo. Durante a abordagem para identificação, os ocupantes da embarcação dispararam contra os agentes cubanos, dando início à troca de tiros. Em comunicado oficial, o ministério do Interior classificou o episódio como uma tentativa de infiltração armada com fins terroristas. “Foi constatado que a lancha neutralizada, com registro da Flórida FL7726SH, transportava 10 indivíduos armados que, segundo depoimentos preliminares dos detidos, pretendiam realizar uma infiltração com fins terroristas”, informou a pasta. Segundo o governo cubano, todos os envolvidos são cubanos residentes nos Estados Unidos, a maioria com histórico de atividades criminosas e violentas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/02/2026

Título: Colômbia responde e eleva tarifas em 50% sobre produtos do Equador

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/colombia-responde-noboa-e-impoe-tarifas-de-50-sobre-produtos-do-equador/>

“O governo da Colômbia anunciou nesta sexta-feira (27/02) que irá aumentar as tarifas impostas sobre 73 produtos equatorianos, passando de 30% para 50%. O anúncio decorre dos desentendimentos entre Quito e Bogotá acerca do combate ao narcotráfico na região. A medida, anunciada pela ministra do Comércio da Colômbia, Diana Marcela Morales, surge após o governo do Equador anunciar medida semelhante na última quinta-feira (26/02). De acordo com Quito, produtos colombianos também serão taxados em 50% (anteriormente era em 30%), a partir de 1º de março. O país alegou que a Colômbia “não implementou ações suficientes para resolver problemas relacionados ao narcotráfico”. O petróleo bruto colombiano transportado pelo Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE) está entre os produtos taxados pelo Equador. O país presidido por Daniel Noboa aumentou 900% a taxa cobrada sobre o produto, representando um aumento para US\$30 (R\$156,60) por barril.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/02/2026

Título: Trump fala em ‘tomada amigável’ de poder em Cuba

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/estados-unidos/247796/>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesta sexta-feira (27/02) sobre a possibilidade de “uma tomada amigável em Cuba“. Em declaração a repórteres da Agência France Presse (AFP), o mandatário norte-americano afirmou que o país “não tem dinheiro, nem nada”, omitindo fato de que isso se deve ao brutal bloqueio imposto ao país caribenho, reforçado em 29 de janeiro por uma ordem executiva que visa privá-lo do fornecimento de petróleo. Trump disse ainda que Havana está “conversando com Washington”, o que o levou a sugerir uma “aquisição amigável” da ilha socialista. A fala de Trump ocorre um dia depois de o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declarar que a ilha caribenha irá reagir a qualquer ataque dos EUA. O posicionamento foi feito após um incidente na costa do país envolvendo uma lancha registrada no estado estadunidense da Flórida, que terminou com quatro mortos e seis feridos na quarta-feira (25/02). Em publicação na rede social X, Díaz-Canel escreveu: “Cuba se defenderá com determinação e firmeza diante de qualquer agressão terrorista e mercenária que pretenda afetar sua soberania e estabilidade nacional”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/02/2026

Título: Cuba receberá segundo carregamento de ajuda humanitária do México

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/02/27/cuba-recebera-segundo-carregamento-de-ajuda-do-mexico/>

“O México enviou a Cuba, nesta semana, um segundo carregamento de ajuda humanitária, com quase 1.200 toneladas de alimentos para a população, que sofre com novas sanções impostas pelos Estados Unidos. Segundo comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros do México, dois navios com os produtos partiram do porto de Vera Cruz na terça-feira (24). A duração da viagem é estimada em quatro dias. No dia 12, aportaram em Havana as duas primeiras embarcações mexicanas, levando 814 toneladas de mantimentos e outros itens. Após o anúncio mais recente, o embaixador de Cuba no México, Eugenio Martinez, agradeceu o apoio do país aliado. “Nova ajuda material para

o povo cubano, proveniente do Governo do México, juntamente com a ajuda arrecadada por organizações da sociedade civil e pelo povo mexicano, está a caminho de Cuba. Reiteramos nossa sincera gratidão pela solidariedade e pela ajuda que chegará ao nosso povo”. Mesmo sob forte pressão do governo de Donald Trump, a presidenta do México, Claudia Sheinbaum tem, de maneira habilidosa, ajudado Cuba e tentado evitar represálias contra seu país.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/02/2026

Título: Congresso argentino aprova reforma trabalhista de Milei

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/congresso-argentino-aprova-reforma-trabalhista-de-milei/>

“O Congresso argentino aprovou na noite desta sexta-feira 27 a reforma trabalhista impulsionada pelo presidente Javier Milei, uma vitória para o dirigente libertário em sua tentativa de fomentar contratações mediante a flexibilização das normas trabalhistas. A “lei de modernização trabalhista” é criticada pelos sindicatos e parte da oposição. Entre outros pontos, ela reduz indenizações, permite pagamentos em bens ou serviços, limita o direito de greve e estende a jornada de trabalho para até 12 horas sem o pagamento de horas extras, mas compensadas com horas livres a combinar. “HISTÓRICO. Temos modernização trabalhista”, festejou Milei na rede social X. “É uma lei que vai desmontar uma das maiores mentiras da história trabalhista argentina: a ideia de que destruir empregos é defender direitos”, disse, em defesa do projeto, a senadora governista Patricia Bullrich.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/02/2026

Título: Líderes mundiais rejeitam ataque ao Irã; Brasil condena e pede proteção de civis

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/brasil-lideres-mundiais-condenam-eua-ira/>

“Autoridades de todo o mundo reagiram ao ataque dos EUA e de Israel contra o Irã, no início deste sábado (28), a despeito das negociações diplomáticas em andamento entre Washington e Teerã. Do outro lado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã respondeu

com ataques generalizados com mísseis contra áreas sob ocupação israelense. Até o momento, pelo menos 51 pessoas morreram no Irã, sendo a maioria estudantes. De acordo com a autoridade local Mohammad Radmehr, o ataque atingiu diretamente uma escola em Minab, cidade do sul do Irã, onde havia cerca de 170 estudantes no momento. As equipes de resgate ainda atuam no local, e o número de vítimas pode aumentar. O governo brasileiro condenou os ataques e expressou “grave preocupação” com os ataques. “Um processo de negociação entre as partes”, diz o comunicado, “é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região”. “O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil”, diz outro trecho.” (leitura completa no link)